

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18077900>

УДК 616.24-006:616-073.75/.756.9

**АНАЛИЗ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ
БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ И СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ЕЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ**

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Н.И. Отливанчик,

Гродненский государственный медицинский университет,
г. Гродно

Аннотация: Проведен анализ эпидемиологических тенденций бронхолегочной патологии в Беларуси за период 2010–2019 гг. На основе данных канцер-регистра и официальной статистики рассмотрены динамика заболеваемости раком легкого (РЛ), региональные и гендерные различия, а также возрастные особенности пациентов. Отмечен рост распространенности других хронических заболеваний дыхательной системы. Особое внимание уделено современным методам лучевой диагностики – рентгенографии, компьютерной томографии, мультиспиральной КТ и ПЭТ. Проведено сравнение их диагностической эффективности, показана роль низкодозной КТ в раннем выявлении РЛ легкого и снижении смертности. Полученные результаты подтверждают необходимость внедрения скрининговых программ и совершенствования системы диагностики бронхолегочной патологии в Беларуси.

Ключевые слова: бронхолегочная патология, рак легкого, эпидемиология, лучевая диагностика, компьютерная томография, ПЭТ, скрининг

ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL TRENDS IN BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY AND MODERN METHODS OF ITS RADIOLOGICAL DIAGNOSIS

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor,

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate Professor,

N.I. Otlivanchik,

Grodno state medical university,

Grodno

Annotation: An analysis of epidemiological trends in bronchopulmonary pathology in Belarus was conducted for the period 2010–2019. Based on data from the cancer registry and official statistics, the study examined the dynamics of lung cancer (LC) incidence, regional and gender differences, as well as age-related characteristics of patients. An increase in the prevalence of other chronic respiratory diseases was noted. Particular attention was given to modern imaging methods – radiography, computed tomography (CT), multislice CT, and PET. Their diagnostic effectiveness was compared, highlighting the role of low-dose CT in early detection of lung cancer and reduction of mortality. The findings confirm the need to implement screening programs and improve the diagnostic system for bronchopulmonary pathology in Belarus.

Keywords: bronchopulmonary pathology, lung cancer, epidemiology, radiological diagnostics, computed tomography, PET, screening

Введение. Бронхолегочная патология, включая РЛ, остается серьезной медико-социальной проблемой Беларуси [1]. В 2019 г. зарегистрировано 572,6 случая злокачественных новообразований на 100 тыс. населения, что на 24,7% выше, чем в 2010 г. (459,1) [2]. РЛ – 46,9 случая на 100 тыс.; среди мужчин 14,0% всех онкозаболеваний, среди женщин – 2,8% [2]. В Гомельской области рост с 52,8 до 60,5 (+14,6%) [2]. По данным ВОЗ, в 2020 г. РЛ стал ведущей причиной смертности от злокачественных опухолей [3]; в Беларуси также

занимает лидирующие позиции [4]. Современные методы диагностики (низкодозная компьютерная томография (КТ), мультidetекторная спиральная КТ (МСКТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) обеспечивают раннее выявление и снижение смертности [5].

Цель исследования. Анализ динамики заболеваемости РЛ в Беларуси (2010-2019) с учетом региональных, гендерных и возрастных различий и оценкой эффективности современных методов лучевой диагностики.

Материалы и методы исследования. В исследовании использованы поисковый, аналитический, статистический и эпидемиологический методы. Поисковый метод обеспечил сбор данных о заболеваемости РЛ в Беларуси за 2010-2019 гг. из официальных статистических сборников, публикаций Белорусского канцер-регистра и научных статей. Аналитический подход позволил выявить тенденции и различия по полу, возрасту, типу населенных пунктов и регионам. Статистическая обработка включала расчет относительных показателей, темпов прироста и динамики, что обеспечило объективную оценку ситуации. Эпидемиологический анализ был направлен на изучение распространенности, групп риска и влияния экологических и социальных факторов. Объектом стали впервые зарегистрированные случаи РЛ в Гомельской и Гродненской областях по данным канцер-регистра и сборника «Здравоохранение в Республике Беларусь».

Результаты и их обсуждение.

Анализ статистических данных за период с 2010 по 2019 г. показал устойчивый рост онкологической заболеваемости в Республике Беларусь. По классу «Злокачественные новообразования» зарегистрировано увеличение с 459,1 случая на 100 тыс. населения в 2010 г. до 572,6 случая в 2019 г., что соответствует приросту на 24,72% [1].

РЛ занимает одно из ведущих мест в структуре онкологических заболеваний. В 2010 г. уровень заболеваемости составил 47,2 случая на 100 тыс. населения, в 2014 г. – 46,1, а в 2019 г. – 46,9 случая. Среди трудоспособного населения показатель вырос с 25,1 до 26,4 случая (прирост 5,21%). Гендерный анализ выявил снижение доли РЛ у мужчин (с 18,1% до 14,0%) и рост у женщин (с 2,5% до 2,8%) [1].

Другие бронхолегочные заболевания также демонстрируют рост. По данным ВОЗ, за последние пять лет заболеваемость бронхиальной астмой увеличилась на 40%, болезнями эндокринной системы и иммунитета – на 29,5%, болезнями крови – на 35,4%, а болезнями органов пищеварения – на 21,6% [2]. Эти данные подтверждают, что РЛ развивается на фоне общей тенденции роста хронической бронхолегочной патологии и других нарушений здоровья.

Региональные различия значимы: в Гомельской области уровень заболеваемости вырос с 52,8 до 60,5 случая (прирост 14,6%), в Могилевской – с 46,0 до 50,6 (9,96%), в Минске – с 34,9 до 37,0 (6,02%). В то же время в Брестской области показатель снизился с 46,8 до 44,5, а в Гродненской – с 44,4 до 40,2 (снижение на 9,46%) [1].

Средний возраст пациентов увеличился с 63,0 лет в 2010 г. до 65,1 лет в 2019 г., что отражает как демографические изменения, так и смещение возрастного порога диагностики [1].

Диагностические методы показали различную эффективность. Цифровая рентгенография остается массовым методом скрининга, но ее чувствительность не превышает 40–50% [3]. Рентгенография грудной клетки в двух проекциях повышает выявляемость, однако остается недостаточно специфичной. КТ и МСКТ обладают значительно большей диагностической ценностью: чувствительность достигает 90–95%, специфичность – 80–85% [3]. ПЭТ в сочетании с КТ позволяет не только выявить опухоль, но и определить стадию заболевания, что делает ее «золотым стандартом» при стадировании [4].

Международные исследования (NLST, NELSON) показали, что использование низкодозной КТ снижает смертность от РЛ на 20-24% [5, 6]. Эти данные подтверждают необходимость внедрения скрининговых программ в Беларуси, особенно среди групп риска (курильщики, лица старше 55 лет, жители экологически неблагоприятных регионов).

Выводы. Таким образом, результаты исследования демонстрируют не только рост онкологической заболеваемости, но и необходимость совершенствования системы диагностики. Совмещение эпидемиологического анализа и оценки методов визуализации подчеркивает, что своевременное внедрение

низкодозной КТ и ПЭТ способно существенно повлиять на раннее выявление и прогноз заболевания.

В 2010–2019 гг. онкозаболеваемость в Беларуси выросла на 24,7%; РЛ остается ведущей причиной смертности. У мужчин его доля снижается, у женщин отмечен рост. Наибольший прирост – в Гомельской области (+14,6%), тогда как в Брестской и Гродненской – снижение. Средний возраст пациентов увеличился с 63 до 65 лет. Современные методы (КТ, МСКТ, ПЭТ) обеспечивают раннее выявление; низкодозная КТ снижает смертность на 20–24%.

Список литературы

[1] Министерство здравоохранения Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.minzdrav.gov.by> (дата обращения: 04.03.2024).

[2] Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.belstat.gov.by> (дата обращения: 04.03.2024).

[3] World Health Organization. Urban Health: Fact Sheet [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/urban-health> (дата обращения: 18.02.2024).

[4] Юдин С.В. Гигиенические аспекты распространенности онкологических заболеваний. / С.В. Юдин – Владивосток: Дальнаука, 2017. 219 с.

[5] Океанов А.Е. Рак в Беларуси: цифры и факты. Анализ данных Белорусского канцер-регистра за 2010-2019 гг. / А.Е. Океанов, А.А. Евмененко, М.А. Дубина; под ред. С.Л. Полякова. – Минск: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова, 2020. 298 с.

[6] Здравоохранение в Республике Беларусь: офиц. стат. сб. за 2019 г. – Минск: ГУ РНПЦ МТ, 2019. 257 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ministry of Health of the Republic of Belarus [Electronic resource]. – URL: <http://www.minzdrav.gov.by> (date of access: 04.03.2024).

[2] National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource]. – URL: <https://www.belstat.gov.by> (date of access: 04.03.2024).

[3] World Health Organization. Urban Health: Fact Sheet [Electronic resource]. – URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/urban-health> (date of access: 18.02.2024).

[4] Yudin S.V. Hygienic aspects of the prevalence of oncological diseases. / S.V. Yudin – Vladivostok: Dalnauka, 2017. 219 p.

[5] Okeanov A.E. Cancer in Belarus: figures and facts. Analysis of data from the Belarusian Cancer Registry for 2010-2019 / A.E. Okeanov, A.A. Evmenenko, M.A. Dubina; edited by S.L. Polyakov. – Minsk: N.N. Alexandrov Republican Scientific and Practical Center for OMR, 2020. 298 p.

[6] Healthcare in the Republic of Belarus: official statistics collection for 2019 – Minsk: State Institution Republican Scientific and Practical Center for Medical Tourism, 2019. 257 p.

© Т.И. Зиматкина, А.С. Александрович, Н.И. Отливанчик, 2025

Поступила в редакцию 14.09.2025

Принята к публикации 09.10.2026

Для цитирования:

Зиматкина Т.И., Александрович А.С., Отливанчик Н.И. Анализ эпидемиологических тенденций бронхолегочной патологии и современных методов ее лучевой диагностики // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-2(64). С. 4-9. – DOI 10.5281/zenodo.18077900.